

No2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

Volume '2025
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

**AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA BIZNES-JARAYONLARNI BOSHQARISHNING
RAQAMLASHTIRISH SALOHİYATI VA UNGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR
TAHLILI**

Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi

*Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi
tayanch doktoranti*

ORCID: 0009-0004-2615-3360

E-mail: dilnozasuvanova55@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Uzbekistonda aksiyadorlik jamiyatlarining biznes-jarayonlarini raqamlashtirish bo'yicha raqamli texnologiyalarga tayyorlik darajasi baholangan. Shu jumladan raqamli texnologiyalar infratuzilmasi darajasi, ichki jarayonlarni avtomatlashtirish darajasi, biznesni raqamlashtirish darajasi, inson kapitalini rivojlantirish hamda axborot xavfsizligi darajalari o'rganib chiqilgan. Bundan tashqari aksiyadorlik jamiyatlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va ko'rsatiladigan xizmatlar hajmini turli raqamli texnologiyalarning kirib borish darajasi baholangan.

Kalit so'zlar: biznes-jarayonlarni raqamlashtirish, raqamli texnologiya, avtomatlashtirish, sun'iy intellekt, dasturiy ta'minot.

**ANALYSIS OF THE DIGITALIZATION CAPACITY OF BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT IN JOINT-STOCK COMPANIES AND INFLUENCER FACTORS**

Suvanova Dilnoza Dilmurod kizi

*Graduate School of Business and Entrepreneurship
doctoral student*

ORCID: 0009-0004-2615-3360

E-mail: dilnozasuvanova55@gmail.com

Abstract: This article assesses the readiness of joint-stock companies in Uzbekistan for the adoption of digital technologies in the digitization of business processes. The study examines the levels of digital technology infrastructure, internal process automation, business digitization, human capital development, and information security. Additionally, it explores the creation of favorable conditions for the implementation of artificial intelligence technologies in joint-stock companies. The article evaluates the penetration levels of various digital technologies, as well as the volume of software products and services developed based on artificial intelligence.

Keywords: business process digitization, digital technology, automation, artificial intelligence, software.

**АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССАМИ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ**

Суванова Дилноза Дилмурод кизи

*Высшая школа бизнеса и предпринимательства
Докторант*

ORCID: 0009-0004-2615-3360

Электронная почта: dilnozasuvanova55@gmail.com

Аннотация: В данной статье оценивается уровень готовности к цифровым технологиям при цифровизации бизнес-процессов акционерных обществ Узбекистана. Сюда входило изучение уровня инфраструктуры цифровых технологий, уровня автоматизации внутренних процессов, уровня цифровизации бизнеса, уровня развития человеческого капитала и уровня информационной безопасности. Кроме того, оценивалось создание благоприятных условий для внедрения технологий искусственного интеллекта в акционерных обществах, объем программных продуктов, созданных на основе искусственного интеллекта, а также уровень проникновения различных цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровизация бизнес-процессов, цифровые технологии, автоматизация, искусственный интеллект, программное обеспечение.

Kirish

So‘nggi yillarda butun dunyoda raqamli texnologiyalarga o‘tish jarayonining tezlashuvi va faol davom etayotgan transformatsiya iqtisodiyotni tubdan o‘zgartirmoqda. Bunday sharoitda aksiyadorlik jamiyatlarida biznes-jarayonlarni boshqarishni raqamlashtirish ham nazariyotchilar, ham amaliyotchilarning diqqat markaziga aylanib bormoqda. Bu albatta korporativ boshqaruvni ham chetlab o‘tmay, uning sifat va samaradorlik darajasiga ta’sir ko‘rsatuvchi ko‘plab omillar va shart-sharoitlarni sinchkovlik bilan tahlil qilishni talab etadi.

Mamlakatimizda aksiyadorlik jamiyatlarida biznes-jarayonlarni boshqarishni raqamlashtirishning xuquqiy asoslari yaratilmoqda. O‘zbekistonda sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasida ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish (1), sun’iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va ko‘rsatiladigan xizmatlar hajmini 1,5 milliard AQSh dollariga yetkazish hamda mamlakatimizning sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kirishiga erishishni ta’minlash vazifa qilib belgilangan (2). Ushbu vazifalarni bajarish uchun raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish va uni qo‘llab-quvvatlash borasida keng ko‘lamli chora-tadbirlar belgilangan (3).

Boshqaruv jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan birga, mahalliy korxonalarining raqobatbardoshlik darajasi, ularning faoliyat samaradorligi va boshqaruv tamoyillariga yangi talablar qo‘yilmoqda. Raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonida milliy iqtisodiyotning xususiyatlarini hisobga olish, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni oldindan bashorat qilish va salbiy oqibatlarni kamaytirish bo‘yicha taklif va yechimlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlarida mavjud resurslar va biznes-jarayonlarni samarali boshqarish, raqamli texnologiyalarni qo‘llash va jarayonlarni optimallashtirish asosida raqobatbardoshlikni oshirish strategiyasining asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Biznes jarayonlarni raqamlashtirish bo‘yicha ko‘plab mahalliy va xorijiy olimlar tadqiqot ishlarini olib borganlar. Misol uchun Dilmurod Suyunov aksiyadorlik jamiyatlarida biznes jarayonlarini samarali boshqarish bo‘yicha bir qator ilmiy ishlar muallifi hisoblanadi. Uning tadqiqotlari korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish, biznes jarayonlarini optimallashtirish va raqamli transformatsiya jarayonlarini joriy etish masalalariga qaratilgan. Masalan, “Korporativ boshqaruv mexanizmi: muammo va yechimlar” nomli monografiyasida Suyunov aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvning dolzarb muammolarini tahlil qilib, ularni hal etish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar bergan (4). Shuningdek, uning “The main problems of corporate governance and ways to solve them” nomli maqolasida korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish yo‘llari ko‘rib chiqilgan (5).

Hozirga qadar o‘zbek olimlari sun’iy intellekt sohasida bir qator ilmiy ishlar amalga oshirmoqda. Bozarov Sardor o‘zining 2023-yilda chop etilgan “Sun’iy intellekt doirasida

huquqiy javobgarlik” asarida sun’iy intellekt texnologiyalarining huquqiy masalalarini yoritib bergan (6). Asarda sun’iy intellektning huquqiy maqomi, undan foydalanishda yuzaga keladigan huquqiy javobgarlik masalalari, shuningdek, sun’iy intellekt texnologiyalarini tartibga solish bo’yicha xalqaro tajribalar o’rganilgan. Muallif sun’iy intellektning avtonomligi va uning faoliyati natijasida yuzaga keladigan huquqiy oqibatlarni tahlil qilib, ushbu sohada huquqiy javobgarlikni belgilashning dolzarb jihatlari yoritish muhim deb ta’kidlaydi.

Bundan tashqari, Axrorjon Yo’ldashevning “Ta’limda sun’iy intellektning imkoniyatlari” nomli maqolasi sun’iy intellekt texnologiyalarini ta’lim sohasida qo’llash imkoniyatlarini tahlil qiladi (7). Shuningdek, Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti huzuridagi “Sun’iy intellekt” kafedrasida intuitiv qaror qabul qilish jarayonlarini modellashtirish, obrazlarni anglash masalalarini yechishning noparametrik usullari va sun’iy neyron tarmoqlarini loyihalash kabi mavzularda ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda (8). Ushbu ilmiy ishlar O’zbekistonda sun’iy intellekt sohasini rivojlantirishga qaratilgan muhim qadamlar hisoblanadi.

Xorijiy olimlardan Herbert A. Simonning “The Sciences of the Artificial” asari sun’iy tizimlar va inson tomonidan yaratilgan murakkab muhitlarni tushunishga bag’ishlangan. Ushbu kitobni texnologiya, sun’iy intellekt, dizayn va boshqaruv tizimlarida fundamental ilmiy asar sifatida qabul qilish mumkin (9). Sun’iy intellekt sohasining asoschilaridan biri John McCarthy 1958-yilda LISP dasturlash tilini yaratib, sun’iy intellekt uchun eng muhim dasturlash tillaridan biri ekanligini ilgari suradi. LISP tilining moslashuvchanligi va imkoniyatlari ko’plab sun’iy intellekt tizimlari uchun asos bo’lganligini ta’kidlagan(10). Andrew Ng, Michael Porter kabi olimlar ham ta’lim va AI tadqiqotlaridagi innovatsiyalari orqali sun’iy intellektni keng ommalashtirish va uni real muammolarni hal qilish uchun qo’llashda muhim hissa qo’shishgan. Bundan tashqari ular raqobat strategiyasi va sun’iy intellektni biznes modellarida qo’llash, sun’iy intellekt va raqamli transformatsiyaning biznesga ta’sirini o’rgangan(11,12). Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee raqamli inqilobning iqtisodiyot va jamiyatga ta’sirini chuqur tahlil qilishgan va texnologiyalarni to’g’ri boshqarish orqali ijobiy o’zgarishlarni amalga oshirish mumkinligini ta’kidlaganlar(13). Ular o’z ishlarida raqamli iqtisodiyot va sun’iy intellekt kelajakni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega degan fikrni ilgari surishgan (14). Bundan tashqari o’zbek olimlaridan D.Suyunov raqamli texnologiyalardan va sun’iy intellektdan foydalanib aksiyadorlik jamiyatlarining strategiyasi belgilashda foydalanish maqsadga muvofiqligini ta’kidlaydilar(22). D.Suyunova esa korporativ boshqaruvning samaradorligini belgilashda raqamli texnologiyalardan va suniy intellektdan foydalanish aniq va risklarning kamayishiga erishiladigan boshqaruv qarorlarini qabul qilishga yordam beradi degan fikrni bildiradilar(29).

Tahlil va natijalar

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti ning 2020-yil 5-oktabrdagi farmoniga asosan “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasi qabul qilindi va uni amalga oshirish bo’yicha “yo’l xaritasi” tasdiqlandi. Ushbu strategiya hududlar va tarmoqlarni raqamlashtirishga qaratilgan ikkita dasturdan iborat bo’lib, unda raqamli infratuzilmani rivojlantirish, elektron hukumatni takomillashtirish, raqamli texnologiyalarning milliy bozorini shakllantirish hamda axborot texnologiyalari sohasida kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishni rivojlantirish asosiy yo’nalish sifatida belgilab berilgan. Strategiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun asosiy omillar sohani moliyaviy qo’llab-quvvatlash va aholining raqamli savodxonligini oshirishdan iborat.

Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi va barcha sohalarni raqamlashtirishni amalga oshirish zaruriyati ortib borayotgani, aksiyadorlik jamiyatlari boshqaruvi jarayonlarini o’zgaruvchan sharoitlariga moslashish zarurligini talab qiladi. Mamlakatimizning ko’pgina korxonalari, shu jumladan aksiyadorlik jamiyatlari raqamli transformatsiya jarayonining boshida turibdi, buning asosiy cheklangan omillaridan biri bu- transformatsiya uchun moddiy-texnik bazaning mavjud emasligidir. Shunga qaramasdan kompaniya rahbarlarining olib borayotgan bir

qator ishlarida raqamli transformatsiya jarayonlari srategik maqsadga aylanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Raqamlashtirish darajasining oshishi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) xizmatlarining YaIMdagi ulushiga bevosita ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, chunki raqamlashtirish orqali iqtisodiyotning barcha sohalarida avtomatlashtirish, masofaviy xizmatlar, elektron tijorat, onlayn ta’lim va elektron hukumat xizmatlari kengayib, AKTga bo‘lgan talab oshadi hamda yangi texnologik ish o‘rinlari yaratiladi. Raqamlashtirish darajasining oshishi biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, ma’lumot almashinuvini tezlashtirish va inson omillarini kamaytirish orqali samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar orqali real vaqtda qaror qabul qilish imkoniyati kengayadi va mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilaydi.

1-rasm. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari xizmatlarining mamlakat YaIMdagi ulushining o‘zgarishi, %⁷

2024-yil sentabr oyida mamlakatimizdagi 15 ta yirik aksiyadorlik jamiyatlarida biznes jarayonlarini raqamlashtirish salohiyati o‘rganib chiqildi va tahlil qilindi. Olib borilgan tahlil natijalari aksiyadorlik jamiyatlarining raqamli texnologiyalarning joriy holati, qaysi bo‘limlarda keng foydalanilayotganligi, raqamlashtirishning asosiy yo‘nalishlarini ochib berdi. Bundan tashqari raqamli transformatsiyaning qiyinchiliklari va to‘siqlari, uni bartaraf etish uchun takliflar ishlab chiqildi hamda aksiyadorlik jamiyatlarining sun’iy intellekt texnologiyasini joriy qilish holati va rejaları tahlil qilindi. Yuqoridagi tahliliy natijalar asosida biznes-jarayonlarni boshqarishning raqamlashtirishning joriy holatini 1-jadvalda ko‘rib chiqish mumkin.

Jadval ma’lumotlaridan shuni ko‘rishimiz mumkinki oz miqdorda bo‘lsa ham aksiyadorlik jamiyatlari raqamlashtirish jarayonini boshlashganligi va ular Big data va Data Analytics texnologiyasini joriy qilishganligiga guvoh bo‘lamiz. Ko‘pgina aksiyadorlik jamiyatlari hali o‘rganish bosqichida bo‘lishiga qaramasdan, ularni joriy qilish masalalari ko‘rib chiqilmoqda.

Tahlildan kelib chiqib, aksiyadorlik jamiyatlarida qaysi raqamli texnologiyalardan keng ko‘lamda foydalanib kelinayotganligi quyidagi 1-grafikda o‘z ifodasini topgan.

⁷ <https://www.stat.uz> ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

1-jadval
Aksiyadorlik jamiyatlarining raqamlashtirish salohiyati⁸

Aksiyadorlik jamiyatlari	Jamiyatning raqamlashtirilgan tarmoqlari (bo‘lim, boshqarma)	Raqamli texnologiya joriy qilinganligi	Raqamli texnologiyani joriy qilishdagi to‘siqlar
“O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” IES	-Hisob-kitob bo‘limi -Xaridlar bo‘limi	-Big Data -Data Analytics	-Moliyaviy resurslarning cheklanganligi -Kadrlar malakasi
“Andijon biokimyo zavodi” IES	-Hisob-kitob bo‘limi -Xaridlar bo‘limi -Ishlab chiqarish jarayoni	-	-Moliyaviy resurslarning cheklanganligi -Kadrlar malakasi -Raqobat mavjud emasligi
“Taxiatosh IES” JSC	-Hisob-kitob bo‘limi -HR	-Data Analytics	Moliyaviy resursning cheklanganligi -Texnologiyaga bo‘lgan ishonchsizlik
Yangi Angren IES AJ	-Hisob-kitob bo‘limi - 4-sonli energobloki	-	Moliyaviy resursning cheklanganligi -Kadrlar malakasi
“Mikrokreditbank” ATB	- Hisob-kitob bo‘limi Ijro apparati -Aloqa markazi -Chakana va kichik biznes departamentlari -Ijtimoiy dasturlar	- Big Data - Data Analytics	Moliyaviy resursning cheklanganligi
“O‘zbekekspertiza” AJ	Hisob-kitob bo‘limi -Xaridlar bo‘limi	-Big data	Moliyaviy resursning cheklanganligi -Kadrlar malakasi
AK “Uzbektelekom”	Kompaniyaning barcha bo‘limlari raqamlashtirilgan	- Big Data - Artificial Intelligence - Data Analytics	To‘siqlar mavjud emas
“O‘zagrolizing” AJ	-Hisob-kitob bo‘limi -Xaridlar bo‘limi	-	-Moliyaviy resursning cheklanganligi -Kadrlar malakasi -Raqobat mavjud emasligi
“Buyuk-Qurilish Loyiha” MChJ	-Hisob-kitob bo‘limi -Xaridlar bo‘limi -Marketing	-	-Moliyaviy resursning cheklanganligi -Raqamli strategiya yoqligi -Kadrlar malakasi
“Biznesni Rivojlantirish Banki” ATB	-Hisob-kitob bo‘limi -Plastik emissiya bo‘limi -Kreditlash bo‘limi	-	Moliyaviy resursning cheklanganligi -Kerakli infratuzilma mavjud emasligi -Kadrlar malakasi
“Chorsu buyum savdo kompleksi” JSC	-Hisob-kitob bo‘limi -Qo‘riqlash xizmati	- Data Analytics	Moliyaviy resursning cheklanganligi
“Navroz dexqon bozori” AJ	Qo‘riqlash xizmati	-	Moliyaviy resursning cheklanganligi -Kadrlar malakasi - Raqobat mavjud emasligi
“Mirobod dexqon bozori” AJ	- Hisob-kitob bo‘limi	-	Moliyaviy resursning cheklanganligi -Kadrlar malakasi -Raqobat mavjud emasligi
“Chilonzor buyum savdo kompleksi” AJ	Hisob-kitob bo‘limi -Marketing	-	Moliyaviy resursning cheklanganligi -Kadrlar malakasi - Raqobat mavjud emasligi
“O‘zsanoateksport” AJ	Hisob-kitob bo‘limi	-	Moliyaviy resursning cheklanganligi Investisiya jalb qilish -Kadrlar malakasi

Grafikda ko‘rsatilgan ma'lumotlarga ko‘ra, aksiyadorlik jamiyatlari o‘z faoliyati davomida katta ma'lumotlar va ma'lumotlar tahlili uchun zarur bo‘lgan texnologiyalardan

⁸ <https://www.stat.uz> va surovnomma ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

foydalanib kelmoqda, bu esa kompaniyaga samarali qarorlar qabul qilishda va bozordagi o‘zgarishlarga tez moslashishda yordam bermoqda.

2-rasm. Aksiyadorlik jamiyatlarining raqamli texnologiyadan foydalanganlik darajasi, %⁹

Ushbu tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, hozirgi kunda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish deyarli barcha kompaniyalarda joriy etilmagan. Buning sababi, ko‘plab tashkilotlar hali ham bu texnologiyalarni qo‘llash uchun zarur resurslar va bilimlarga ega emasligi, yoki ular texnologik yangiliklarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashishidir.

Asosiy aspektlardan biri bu raqamli texnologiyalarga sarmoya kiritishdir, chunki bu aksiyadorlik jamiyatlari innovatsiyalarni amalga oshirish va bozorda raqobatbardoshligini saqlab qolish imkonini beradi. 3- rasmda aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan raqamli texnologiyalarga qancha sarmoya kiritilganligi va bu sarmoyaning taqsimoti tahlil qilindi.

3-rasm. Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan raqamli texnologiyalarga kiritilgan sarmoya hajmi, ming so‘m¹⁰

⁹ <https://www.stat.uz> va surovnomalar ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

¹⁰ <https://www.stat.uz> va surovnomalar ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Ushbu tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, hozirgi kunda aksiyadorlik jamiyatlari raqamli transformatsiyaga kiritilgan sarmoya miqdori sezilarli darajada farq qiladi, ba’zi jamiyatlar katta miqdorda (masalan, milliardlab so‘mlar) sarmoya kiritgan bo‘lsa, boshqalari hali ham o‘zlarining moliyaviy majburiyatlarini aniqlamoqda. Ushbu nomutanosiblik shuni ko‘rsatadiki, ba’zilari raqamli transformatsiyaga qattiq intilishadi, boshqalari esa byudjet cheklovlari bilan cheklanishi mumkin.

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalarni joriy qilishga to‘sqinlik qiluvchi omillar (to‘siqlar) ko‘pincha ichki va tashqi sabablar bilan bog‘liq bo‘ladi.

2- jadval
Aksiyadorlik jamiyatlarida raqamli texnologiyalarni joriy qilishdagi to‘siqlar va ularni bartaraf etish uchun takliflar¹¹

Raqamli texnologiyani joriy qilishdagi to‘siqlar	Ularni bartaraf etish uchun takliflar
Mablag‘ va resurslarning yetishmasligi	<ul style="list-style-type: none"> • davlat tomonidan raqamli texnologiyalarni joriy qilishga subsidiya va imtiyozli kreditlar hajmini oshirish; • mahalliy va xalqaro donorlar orqali raqamli texnologiyalarga investisiya kiritishni rag‘batlantirish; • yirik sarmoyalardan qochish uchun texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy qilish strategiyasini ishlab chiqish.
Kadrlarning yetarli malakaga ega emasligi	<ul style="list-style-type: none"> • xodimlar uchun o‘quv kurslari, seminarlar va treninglarni tashkil qilish; • AJ larning kadrlarni tayyorlash borasida universitetlar, it kompaniyalar va boshqa tashkilotlar bilan hamkorligini kengaytirish; • korxonada raqamli texnologiyalarni boshqarish bo‘yicha maxsus mutaxassislarni jalb qilish va ular tomonidan xodimlarni o‘qitish.
Texnologiyaga bo‘lgan ishonchsizli	<ul style="list-style-type: none"> • raqamli transformatsiya natijasida muvaffaqiyatga erishgan korxonalar tajribasini namoyish qilish; • kiberxavfsizlik bo‘yicha ishonchli vositalar va yechimlarni taqdim etish; • texnologiyani kichik loyihalar orqali sinab ko‘rib, uning samarasini ko‘rsatish.
Madaniy va psixologik to‘siqlar	<ul style="list-style-type: none"> • jamiyatlar rahbariyati uchun raqamli transformatsiyaning foydasi haqida ma’lumot berish va uni amalga oshirishga qiziqtirish; • korxonalarda o‘zgarishlarni boshqarish bo‘yicha maxsus guruhlar faoliyatini tashkil etish; • texnologiyalarni qabul qilishni rag‘batlantiruvchi korporativ madaniyatni rivojlantirish.
Raqobat	<ul style="list-style-type: none"> • mahalliy bozorni globallashtirishga tayyorlash va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni rag‘batlantirish; • raqamli xizmatlarning qulayligini mijozlarga targ‘ib qilish.
Mavjud infratuzilmaning talab darajasida rivojlanmaganligi	<ul style="list-style-type: none"> • cheka hududlarda sifatli internet tarmoqlariga ulanish imkoniyatini kengaytirish; • raqamli texnologiyalarni texnik qo‘llab-quvvatlash uchun maxsus markazlar faoliyatini tashkil etish.
Raqamli strategiyaning yo‘qligi	<ul style="list-style-type: none"> • raqamli transformatsiya bo‘yicha mutaxassislar bilan ishlash; • har bir korxonaga uchun moslashuvchan raqamli strategiyalarni ishlab chiqish; • joriy etilgan texnologiyalarning natijasini doimiy ravishda baholab borish.

2-jadvalda raqamli texnologiyalarni joriy qilishdagi to‘siqlar tahlili va ularni bartaraf etish uchun bir qancha takliflar ishlab chiqildi.

Bu to‘siqlarni bartaraf etish uchun korxonalar va hukumat hamkorlikda ishlashi kerak. Bu nafaqat korxonalarining o‘zini raqamli transformatsiyaga tayyorlashni, balki butun iqtisodiy muhitni rivojlantirishni talab qiladi. Texnologiyalarni samarali joriy qilish uchun strategik reja, infratuzilmani rivojlantirish, kadrlar tayyorlash va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash zarur.

Mavjud muammolar tahlili shuni ko‘rsatadiki, aksiyadorlik jamiyatlarida raqamli transformatsiya va sun’iy intellektni amalga oshirish istagi mavjud bo‘lsa-da, amaliy to‘siqlar taraqqiyotga sezilarli darajada to‘sqinlik qilib kelmoqda. Shunga qaramasdan O‘zbekistonda

¹¹ Tahliliy va surovnomaga ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

sun'iy intellekt sohasida bir qator ilmiy tadqiqotlar va amaliy loyihalar amalga oshirilmoqda. 2021-yilda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzurida Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etilib, institutning asosiy vazifalari qatoriga iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda innovatsion mahsulotlar ishlab chiqish kiradi. Ushbu tashabbuslar O'zbekistonda sun'iy intellekt sohasini rivojlantirishga qaratilgan muhim qadamlar hisoblanadi.

Xulosa

Ushbu maqolada O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlarida biznes-jarayonlarni raqamlashtirish jarayonining hozirgi holati, imkoniyatlari va to'siqlari tahlil qilingan. Mavjud infratuzilma, ichki jarayonlarni avtomatlashtirish darajasi, inson kapitali rivoji va axborot xavfsizligi kabi ko'rsatkichlar asosida aksiyadorlik jamiyatlarining raqamli texnologiyalarga tayyorlik darajasi baholangan.

Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari, jumladan, moliyaviy cheklovlar, kadrlarning malakasi yetishmasligi, hamda texnologiyaga bo'lgan ishonchsizlik masalalari ko'rib chiqilgan. Ushbu to'siqlarni yengib o'tish uchun hukumatning dastaklari, kadrlar malakasini oshirish, hamda bosqichma-bosqich raqamlashtirish strategiyalarini ishlab chiqish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. Aksiyadorlik jamiyatlarida raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish jarayoni boshlang'ich bosqichda bo'lsa-da, bu sohada sezilarli ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Biroq, bu jarayonning to'liq samarador bo'lishi uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi, strategik rejalashtirish va resurslarni samarali taqsimlash muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli Ozbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi PF-6079-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-358-son Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4996-son Qarori.
4. Suyunov D. Korporativ boshqaruv mexanizmi: muammo va yechimlar. Monografiya. 2007.
5. Suyunov D. The main problems of corporate governance and ways to solve them. Vol. 9 Issue. 2021. EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI).
6. Bozarov S. Sun'iy intellekt doirasida huquqiy javobgarlik. 2023.
7. Yo'ldashev A. Ta'limda sun'iy intellektning imkoniyatlari. 2022. Academic Research in Educational Sciences. ISSN: 2181-1385.
8. Suyunov D.X. va bosh. Sun'iy intellekt va raqamli boshqaruv texnologiyalarini korporativ boshqaruvda jadal joriy etish. Holders of reason vol. 2 no. 2024.
9. Herbert A. Simon. The Sciences of the Artificial. 1996 .
10. John McCarty “Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence” 1971.
11. Andrew Y Ng, Will Y. Zou, Shenghuo Zhu, Kai Yu. Deep Learning of Invariant Features via Simulated Fixations in Video. In NIPS 2012.
13. Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. 2014.

14. Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee. Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future.2017.
15. D.Kh Suyunov, T.D. Shermonovna The role and importance of digital technologies in the development of enterprises. The American Journal of Social Science and Education Innovations 4 (02), 15-19.2022.
16. Д.Х.Суюнов, Э.А.Хошимов Корпоратив бошқарув моделлари: концептуал жиҳатлари, замонавий тенденциялар ва конвергенция имкониятлари. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали 4, 12-17, 2017.
17. Д.Х. Суюнов, Э.А. Хошимов, Ш.А. Хусаинов Корпоратив бошқарув: муаммолар ва замонавий ечимлар. 2018. 220 бет.
18. Д.Х. Суюнов, Б.А. Холбаев Лойиҳа бошқаруви: услуб ва стандартлар. Ўқув қўлланма. 2018 йил. 195 бет.
19. Суюнов.Д.Х. Холбаев.Б.А. Методы и стандарты управления проектами. учебное.2018 год. 210 стр.
20. D.X. Suyunov, S.E. Elmirzayev Korporativ boshqaruv. Дарслик–Toshkent 2022.450 бет.
21. Б.Ф.Ганиходжаев, Д.Х.Суюнов, Ш.Хусаинов. Пособие по корпоративному управлению. Ташкент–адабиёт учкунлари 2017.
22. D.X.Suyunov, A.T.Kenjabayev, A.Ro'ziyev Elektron tijorat. 2023.450 bet.
23. Суюнова Д.Д. Корпоратив бошқарувнинг самарадорлигини оширишда рақамли технолгиялардан фойдаланиш масаласига илмий қарашлар. Иқтисодий тараққиёт ва таҳлил. 7-сон, УОҶК: 35.073.6. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss.7-pp.393-402.2024>, июл.